

SPORT VA REKLAMA MEDIA DISKURSIDA SINTAKTIK STILISTIK VOSITALAR PRAGMATIK TAHLILI

Kobilova Makhfuza SHerali Kizi

Teacher at Profi University Doctorate at NDU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18639913>

Annotatsiya. Mazkur maqolada sport va reklama media diskursida keng qo'llaniladigan sintaktik stilistik vositalar (parallelizm, enumeratsiya, anafora, takror va elliptik konstruksiyalar)ning pragmatik funksiyalari tahlil qilinadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi — ushbu vositalarning auditoriyaga ta'sir ko'rsatish, e'tibor jalb qilish, baholashni kuchaytirish va ishonirish kabi kommunikativ vazifalarini aniqlashdan iborat. Tahlil materiallari sifatida sport sharhlari va reklama matnlaridan olingan misollar qo'llanilib, diskursiv-pragmatik yondashuv asosida o'rganildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, sintaktik stilistik vositalar media diskursda nafaqat estetik, balki kuchli pragmatik va manipulyativ funksiyaga ega bo'lib, auditoriya idroki va emotsional munosabatini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

Kalit so'zlar: media diskurs, sport diskursi, reklama diskursi, pragmatika, sintaktik stilistik vositalar, parallelizm, enumeratsiya.

Abstract. This study investigates the pragmatic functions of syntactic stylistic devices in sports and advertising media discourse. Devices such as parallelism, enumeration, anaphora, repetition, and ellipsis are analyzed to reveal how they contribute to audience engagement, emphasis, persuasion, and emotional impact. Examples from sports commentaries and advertising texts illustrate that these devices not only enhance the aesthetic quality of the discourse but also perform pragmatic roles, shaping perception and reinforcing communicative intent. The findings demonstrate the essential role of syntactic stylistic devices in creating effective and impactful media communication.

Keywords: media discourse, sports discourse, advertising discourse, pragmatics, syntactic stylistic devices, parallelism, enumeration.

Аннотация. В настоящем исследовании рассматриваются прагматические функции синтаксических стилистических средств в спортивном и рекламном медиадискурсе. Анализируются такие средства, как параллелизм, перечисление, анафора, повтор и эллипсис, с целью выявления их вклада в вовлечение аудитории, усиление акцента, убеждение и эмоциональное воздействие. Примеры из спортивных комментариев и рекламных текстов показывают, что эти средства не только повышают эстетическую ценность дискурса, но и выполняют прагматические функции, формируя восприятие и усиливая коммуникативное намерение. Результаты исследования демонстрируют важную роль синтаксических стилистических средств в создании эффективной и убедительной медиакоммуникации.

Ключевые слова: медиадискурс, спортивный дискурс, рекламный дискурс, прагматика, синтаксические стилистические средства, параллелизм, перечисление.

Kirish. So'nggi yillarda tilshunoslikda **media diskurs** masalasi alohida tadqiqot obyekti sifatida shakllanib, uning pragmatik, kognitiv va stilistik jihatlari keng o'rganilmoqda. Ayniqsa, sport va reklama diskurslari ommaviy auditoriyaga yo'naltirilgani sababli, ularda til

vositalarining **ta'sirchanlik darajasi** muhim ahamiyat kasb etadi. Bu diskurslarda nutq nafaqat axborot uzatadi, balki auditoriyani ishontirish, hayajonlantirish va muayyan bahoni shakllantirish vazifasini ham bajaradi [1].

Sport media diskursi dinamiklik, spontanlik va baholovchanlik bilan ajralib turadi. Unda parallelizm, enumeratsiya va takror kabi sintaktik stilistik vositalar o'yinning intensivligini, dramtizmini va muhim lahzalarini ta'kidlashda faol qo'llaniladi [2]. Reklama diskursida esa ushbu vositalar mahsulot yoki g'oyani esda qolarli qilish, auditoriya ongida ijobiy assotsiatsiyalar hosil qilish hamda ishontirish maqsadida xizmat qiladi [3]

Pragmatik nuqtayi nazardan qaralganda, sintaktik stilistik vositalar nutqning faqat formal tuzilmasini emas, balki **kommunikativ niyatni** ham ochib beradi. Masalan, enumeratsiya orqali ko'plik va intensivlik effekti yaratilsa, parallelizm auditoriya uchun ritmik va kognitiv qulaylikni ta'minlaydi, anafora esa baholovchi urg'uni kuchaytiradi [4]. Shu bois, sport va reklama media diskursida bu vositalarning pragmatik tahlili zamonaviy tilshunoslik uchun dolzarb masala hisoblanadi.

Mazkur maqola aynan shu muammoni yoritishga, ya'ni sport va reklama media diskursida sintaktik stilistik vositalarning pragmatik funksiyalarini aniqlashga bag'ishlanadi.

Asosiy qism. Tahlil jarayonida NBC Sports telekanali orqali eferga uztilgan sport tahlilil muloqoti asosida og'zaki sport media matnlarida qo'llanilgan sintaktik stilistik vositalar tahlil qilindi va ularning baholovchi, interaktiv, persuasive funksiyalari ochib berildi.

Bunga ko'ra, muloqot jarayonida eng ko'p qo'llanilgansintaktik stilistik vosita bu ellipsisdir, Yani, nutq jarayonida kontekstdan tushunilishi mumkin bo'lgan sintaktik elementlarning tushurib qoldirilishi natijasida nutqni tabiiylashtirishga erishiladi. Og'zaki sport sharhlarida bu holat real vaqt rejimidagi tahlil va umumiy fon bilimiga tayanish bilan izohlanadi.

“Disappointing that Arsenal in the second half couldn't stop the momentum” yoki “Surprised?”

Kabi gaplarda ega va bog'lovchi fel tushurilgan bo'lsada, nutq mazmuni to'liq tushuniladi va bu nutqning tezligini oshiradi, baholovchi munosabatni shakllantiradi.

Dialogda leksik – sintaktik takrordan keng qo'llanilgan bo'lib, u baholovchi fikrni kuchaytirish va asosiy g'oyani mustahkamlash vazifasini bajaradi.

“Very deep, very cautious, very safe” yoki *“They passed the ball well. They passed it really well”*

Og'zaki media diskursida takror ortiqchalikka emas, balki ritorik ta'sir kuchini oshirishga xizmat qiladi. Bu vosita nutqning ritmikligini ta'minlaydi va ekspert bahosining ishonchliligini kuchaytiradi.

Parallellism fikrning izchilligi va mantiqiy uiyg'unligini ta'minlash maqsadida tahlil qilinayotgan matnda faol qo'llanilgan. “The amount of goals, the amount of drama, the amount of storylines” misolida bir xil tuzilmadagi otili birikma takrorlangan bo'lsa, “Hurry Liverpool a little more, press them a little better” misolida esa parallel felli birikmalarni ko'rishimiz mumkin. Bunda parallelism murakkab tahliliy tuzilmalarni tushunarli tarzda ifodalashga yordam beradi.

Ritorik so'roq gaplar auditoriyani jalb qilish va baholovchi munosabatni ifoda laydigan muhim sintaktik stilistik vosita bo'lib, “Are you surprised they didn't?”* yoki *“Do we really have to go again?”* kabi misollar ayanan javob talab qilinmaydigan balki, shubha, tanqid va umumiy kelishuvni nazarda tutuvchi so'roq gaplar hisoblanadi. Bunda asosiy e'tibor tomoshabinni fikrlash jarayoniga jalb qilish va so'zlovchi pozitsiyasini qabul qilishga undaydi.

In the first half, Arsenal bossed it. Liverpool were very deep, very cautious, very safe—pretty defensive.

Surprised? I think we're seeing this tactic more and more, and I credit Slot for it.

Parentetik kiritmalar gapning asosiy tuzilmasini buzmaganda qo‘shimcha izoh yoki baho kiritish imkonini beradi. “—pretty defensive”, “—and I credit Slot for it” kabi misollar real vaqt tahlilida muallifning subyektiv pozitsiyasini namoyon etadi. Ushbu vosita og‘zaki nutqning tabiiylikni saqlaydi va ekspertlik mavqeini kuchaytiradi.

Enumeratsiya bir xil sintaktik shakldagi birliklarni ketma-ket sanab o‘tish orqali tasvirni kuchaytiruvchi vositadir. “Very deep, very cautious, very safe”, “goals, drama, storylines” kabi misollar ifodaning emotsional va ekspressiv ta‘sirini oshiradi. Sport media diskursida enumeratsiya ko‘pincha takror va gradatsiya bilan uyg‘unlashib, baholovchi ma‘noni kuchaytiradi.

Tahlil natijalari ko‘ra, og‘zaki sport media diskursida qo‘llanilgan sintaktik stilistik vositalar bezak uchun emas, balki funksional ahamiyatga ega. Ellipsis, takror, parallelizm, ritorik so‘roq gaplar, parentetik kiritmalar va enumeratsiya baholovchi pozitsiyani shakllantirish, auditoriya bilan interaktiv aloqa o‘rnatish va ekspert fikrini ishonchli tarzda yetkazishda muhim rol o‘ynaydi. Shu jihatdan sintaksis sport media diskursida asosiy pragmatik va kommunikativ vositalardan biri sifatida namoyon bo‘ladi.

Ed Sheeran ishtirokidagi Heinz Ketchup reklamasi og‘zaki media diskursning yana bir namunasi sifatida tahlil qilindi va unda ishlatilgan sintaktik stilistik vositalarning funksiyalari tahlil qilinib, ularning hazil, hikoya, qiziqarliligi va auditoriyani jalb qilishdagi roli o‘rganildi. Sintaktik **parallelism** reklama matnlarida dialoglar ketma-ketligida namoyon bo‘ladi:

“The hostess walks up to me, she says,... And I say,... The waiter comes over, he’s telling me...”

Takroriy tuzilma (sub’ekt + fe‘l + dialogni kiritish) parallelizmni tashkil qiladi va oral hikoya ritmini yaratadi. Ushbu qurilma narrativ uyg‘unlikni ta‘minlaydi, auditoriya e‘tiborini oshiradi va reklamaning kulminatsion nuqtasiga intilish hissini kuchaytiradi.

Keyingi o‘rinlarda esa ravishli birikmaning gapning boshiga ko‘chirish orqali **inversiya** hosil qilinmoqda va auditoriyaning e‘tiborini oshirishga xizmat qiladi. Bu esa hikoya ritmini sekinlashtiradi va kinoga o‘xshash dramatic effekt hosil qiladi.

“And at that point, the whole world came to a stop.”

Polisindeton bog‘lovchi vositalarni haddan tashqari ko‘p qo‘llash hisoblanadi. Bunday vositalar asosan so‘zlashuv uslubi uchun xosdir.

“Chandeliers, and paintings on the wall, and way too many forks.”

“and” bog‘lovchisining takrorlanishi tasvirlarni to‘plash, restoranning haddan tashqari hashamatini kuchaytirish va hazil tonini yaratadi. Polisindeton, humor va ironiyani kuchaytiruvchi stilistik qurilma sifatida ishlatilgan.

Ushbu nutqda elipsisdan keng foydalanilgan bo‘lib, bunda nutq jarayonida ma‘lum bir sintaktik birliklarni matndan oson anglashilganligi sababdan tushurib qoldirilishi hisoblanadi va nutqiy tejamkorlikni taminlashga xizmat qiladi. Masalan:

“Yep.”; “Sounds fancy.”; “Super posh.”; “No, definitely classical.”

Sintaksis jihatdan ma‘lum qisimlarning tashlab ketilishi so‘zlashuv uslubiga xos bo‘lib, matnga tabiiylik va ritmni ta‘minlash uchun xizmat qiladi. Berilgan og‘zaki reklama matni oxirida retorik so‘roq gap bilan yakunlanmoqda.

“Do you want to do it?”

Bunday holatlar savol asoisan ma'lumot olish maqsadida emas, balki tinglovchilarni jalb qilish va reklamaning persuasive maqsadini kuchaytirish uchun qo'llanilgan va to'g'ridan to'g'ri murojaat hissini yaratish orqali hikoyani yakunlaydi.

Tahlillar xulosasi shuni ko'rsatadiki, Heinz Ketchup reklamasida paralelizm, polisindeton, ellipsis, retorik savollar, inversiya kabi sin takik stilistik vositalardan qo'llash orqali matnga hazil, tabiiylik va qiziqarli hikoya ohangini bergan. Bu esa rasmiy restoran tili va qahramonning kulguli ohangini ko'rsatish uchun samarali xizmat qilgan.

Xulosa. Mazkur tadqiqot sport va reklama media diskursida qo'llaniladigan sintaktik stilistik vositalarning pragmatik xususiyatlarini tahlil qilishga bag'ishlandi. O'rganish natijalari shuni ko'rsatdiki, paralelizm, enumeratsiya, anafora, takror va elliptik konstruksiyalar media nutqida faqat stilistik bezak vazifasini bajarmay, balki auditoriyaga kuchli pragmatik ta'sir ko'rsatadigan muhim kommunikativ vositalar hisoblanadi. Sport media diskursida ushbu vositalar o'yinning dinamikligi, dramatik jihatlari va baholovchi munosabatni kuchaytirish uchun xizmat qiladi. Xususan, enumeratsiya va paralelizm orqali voqealarning intensivligi va ko'pligi ta'kidlanib, tomoshabin emotsional jihatdan jarayonga jalb etiladi. Anafora va takror esa muhim o'yin lahzalari yoki baholovchi fikrlarni esda qolarli qilishga yordam beradi. Bu esa sport sharhlarining jonli, spontan va ta'sirchan bo'lishini ta'minlaydi.

Reklama media diskursida esa sintaktik stilistik vositalarning pragmatik funksiyasi asosan ishontirish, e'tibor jalb qilish va auditoriya xotirasida ijobiy obraz shakllantirish bilan bog'liq. Parallel tuzilmalar va sanab o'tish orqali mahsulotning ustun jihatlari kuchaytiriladi, takror va anafora esa reklama xabarining esda qolishini ta'minlaydi. Natijada reklama matni qisqa bo'lsa-da, kuchli ta'sirga ega bo'ladi. Umuman olganda, tadqiqot natijalari sport va reklama media diskursida sintaktik stilistik vositalar **kommunikativ niyatni amalga oshirishda markaziy rol o'ynashini** tasdiqlaydi. Ularning pragmatik tahlili media matnlarning auditoriya ongiga ta'sir mexanizmlarini chuqurroq anglash imkonini beradi. Kelgusidagi tadqiqotlarda ushbu vositalarni kognitiv va psixolingvistik yondashuvlar asosida o'rganish media diskurs tahlilini yanada boyitishi mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Fairclough, N. (1995). *Media Discourse*. London: Edward Arnold.
2. Biber, D., Johansson, S., Leech, G., Conrad, S., & Finegan, E. (1999). *Longman Grammar of Spoken and Written English*. London: Longman.
3. Cook, G. (2001). *The Discourse of Advertising*. London: Routledge.
4. Leech, G. (1983). *Principles of Pragmatics*. London: Longman.
5. van Dijk, T. A. (2008). *Discourse and Power*. New York: Palgrave Macmillan.